

A PSICANÁLISE LACANIANA ENTRE ESTRUTURALISMO E DIALÉTICA

Luiza SAVI¹

Resumo: Este artigo apresenta uma pesquisa em andamento que investiga a relação entre estruturalismo e dialética na obra de Jacques Lacan, partindo da constatação de uma contradição teórico-metodológica que engendra duas perspectivas interpretativas da psicanálise lacaniana. Para explorar essa problemática, confrontam-se duas leituras antagônicas: a de Jean-Claude Milner, que defende uma visão descontínua marcada por cortes epistemológicos onde a teoria dos quatro discursos representaria o abandono definitivo da dialética; e a de Vladimir Safatle, que propõe uma leitura continuísta na qual a dialética perpassa toda a trajetória lacaniana. A teoria dos quatro discursos (1969-1970) é identificada como ponto nevrálgico do debate, e a pesquisa busca reposicionar a questão sobre essa relação, mostrando que diferentes interpretações produzem consequências para a prática clínica e para o diálogo entre psicanálise, filosofia e teoria social, defendendo-se o confronto entre as leituras em vez da escolha por uma delas.

Palavras-chaves: Estruturalismo. Dialética. Psicanálise lacaniana. Teoria dos quatro discursos. Epistemologia.

Résumé: Cet article présente une recherche en cours qui examine la relation entre structuralisme et dialectique dans l'œuvre de Jacques Lacan, à partir du constat d'une contradiction théorique-méthodologique qui engendre deux perspectives interprétatives de la psychanalyse lacanienne. Pour explorer cette problématique, deux lectures antagonistes sont confrontées : celle de Jean-Claude Milner, qui défend une vision discontinue marquée par des coupes épistémologiques où la théorie des quatre discours représenterait l'abandon définitif de la dialectique ; et celle de Vladimir Safatle, qui propose une lecture continuiste dans laquelle la dialectique traverse l'ensemble de la trajectoire lacanienne. La théorie des quatre discours (1969-1970) est identifiée comme un point névralgique du débat, et la recherche cherche à repositionner la question de cette relation, en montrant que différentes interprétations produisent des conséquences pour la pratique clinique et pour

¹ Psicanalista. Doutoranda em Teoria Psicanalítica na Universidade Federal do Rio de Janeiro e bolsista CAPES/PDSE na Université Paris-Cité.

le dialogue entre psychanalyse, philosophie et théorie sociale, défendant la confrontation des lectures plutôt que le choix de l'une d'entre elles.

Mots-clés: Structuralisme. Dialectique. Psychanalyse lacanienne. Théorie des quatre discours. Épistémologie.

O texto que aqui se apresenta trata da comunicação de uma pesquisa, ainda em andamento, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Université Paris-Cité. Ela parte de uma problemática que pode ser pensada por um duplo viés. Por um lado, visa explorar a relação, inicialmente contraditória, entre estruturalismo e dialética nos textos lacanianos. Por outro, busca compreender como essa relação engendra duas perspectivas de leitura que, como supomos, refletem duas tradições interpretativas da psicanálise lacaniana, de um ponto de vista epistemológico.

Esses dois aspectos, embora pensados separadamente, encontram-se intimamente relacionados, não sendo possível estabelecer os limites entre um e outro. Se é possível identificar uma contradição teórico-metodológica inerente ao texto laciano que forja diferentes interpretações, são essas interpretações que irão instaurar, no interior da obra do autor, os pontos de virada, de ruptura ou de negatividade, que nos servirão para pensar o recorte a ser trabalhado na pesquisa. Será possível observar, portanto, como esse último aspecto é pensado a partir do primeiro, isto é, como o recorte teórico escolhido é resultado das duas perspectivas de leitura analisadas. Do mesmo modo, tentaremos mostrar como a forma com que Lacan apresenta e organiza os conceitos, a partir de tal recorte, arquiteta duas abordagens interpretativas, no que concerne à problemática proposta.

Como fundamentos de inteligibilidade da psicanálise, essas abordagens trazem consequências não apenas no que concerne à prática clínica, no que se entende por um processo analítico, mas também nas possibilidades e limites do diálogo entre psicanálise, filosofia e teoria social. Nesse sentido, defendemos que não se trata de optar por uma ou outra leitura, mas de confrontá-las, evidenciando os pontos de convergência e divergência, de tensão, contradição e as consequências, no campo da práxis, de tais interpretações.

Interessa-nos, nesse sentido, introduzir aqui a problemática que deu início à pesquisa e apontar alguns questionamentos, estabelecendo um diálogo entre um pensador francês e um brasileiro, que aparecerão como representantes maiores da hipótese que ambicionamos investigar.

Para dar início à discussão, podemos dizer que o estruturalismo e a dialética constituíram um importante campo de disputa ao longo do século XX. De maneira geral, os autores que aderiram ao projeto estruturalista, como Louis Althusser, Michel Foucault, Roland Barthes, dentre outros, se opuseram às abordagens dialéticas de Georg W. F. Hegel, Karl Marx, Jean-Paul Sartre - para citar apenas alguns nomes.

Se o XIX foi o século da história, o estruturalismo inaugura nos anos 1950 e 1960 uma

outra forma de se pensar a realidade, o sujeito ou as ações humanas, o movimento e a estabilidade. Enquanto a dialética concentra-se nas contradições ou jogo de forças que impulsionam as mudanças históricas, o estruturalismo se esforça em pensar as relações estruturais subjacentes às sociedades ou sistemas de pensamento. Nesse sentido, se para a dialética o sujeito desempenha papel fundamental na transformação das estruturas, sendo, junto à contradição, motor do movimento, para o estruturalismo são as estruturas que moldam as ações humanas. Elas determinam, pensam, falam e transformam a si próprias através do sujeito.

De forma análoga, enquanto as abordagens dialéticas concebem o movimento através de um desenvolvimento temporal permanente e por vezes teleológico, onde cada etapa apresenta-se como continuidade de uma anterior, o estruturalismo estabelece uma espécie de organização espaço-temporal, disposta a partir de um eixo duplo: sincrônico, concernente à dimensão propriamente estrutural, que possui o caráter de um sistema lógico estável; e diacrônico, cujos intervalos temporais revelam o movimento e a passagem no tempo.

O já citado Althusser se apropria do conceito freudiano de sobre-determinação e elabora sua leitura estruturalista de Marx. Enquanto o materialismo histórico-dialético via na luta de classes ou na contradição entre as forças produtivas e as relações de produção o motor da história, Althusser propõe a luta de classes operando dentro de uma rede sobre-determinada de fatores que incluem, além da economia, a ideologia e a política. As relações de classe seriam mediadas por aparelhos ideológicos e repressivos de Estado, que garantem a reprodução das condições de produção e as relações de poder. A história é, para Althusser, um processo sem sujeito ou finalidade teleológica.

Foucault, em *As Palavras e as Coisas* (2002), apresenta sua crítica ao sujeito do existencialismo, e anuncia o desaparecimento do homem como categoria epistemológica moderna, consequência da mudança de estruturas discursivas. Barthes se apropria dos conceitos da linguística estrutural, estabelecendo relações de espaço e tempo através da sincronia e diacronia como metodologia de análise dos textos literários, da poética e outros sistemas semióticos, incluindo a moda.

Tendo surgido no campo da Linguística como forma de responder aos problemas do comparatismo e da Etimologia, o estruturalismo rapidamente encontra adeptos em outras disciplinas. Claude Lévi-Strauss enxerga nele, sobretudo, um novo método para as ciências humanas² que se expandiria, em Antropologia, para a análise de todos os fatos

² Tomamos de empréstimo a análise de Patrice Maniglier nesse sentido, embora o próprio Lévi-Strauss tenha negado que o estruturalismo se tratava de um método. Para Maniglier, *As Estruturas Elementares do Parentesco* pode ser considerada a “certidão de nascimento do estruturalismo” (Maniglier, 2009: 9), responsável por inaugurar todo o programa que dominou os anos 1950 e 1960.

culturais: as relações de parentesco, as narrativas míticas, os ritos e rituais.

Nesse contexto, a história é entendida pelo antropólogo como um tipo específico de pensamento mítico, que organiza através do tempo o que os povos sem escrita elaboram através do espaço. Em seu famoso debate com Sartre sobre a Crítica da Razão Dialética (1960/2002), expresso no capítulo “História e Dialética” de *O Pensamento Selvagem* (1962/1989), Lévi-Strauss propõe uma epistemologia da descontinuidade, que viria substituir a história evolucionista como força constituinte e teleológica:

Entre os filósofos contemporâneos, certamente Sartre não é o único a valorizar a história em detrimento de outras ciências humanas e a fazer dela uma concepção quase mítica. O etnólogo respeita a história, mas não lhe atribui um valor privilegiado. Ele a concebe como uma pesquisa complementar à sua: uma abre o leque das sociedades humanas no tempo, a outra, no espaço. [...] a diversidade das formas sociais, que a etnologia capta desdobradas no espaço, apresenta o aspecto de um sistema descontínuo; ora, imagina-se que, graças a dimensão temporal, a história nos restitui não etapas separadas, mas a passagem de um estado a outro sob forma contínua. [...] não é necessário resolver o problema filosófico para entender que a concepção de história que nos propõem não corresponde a nenhuma realidade (Lévi-Strauss, 1962/1989: 284)

Na psicanálise, a adesão e constituição de Jacques Lacan ao projeto estruturalista, paradoxalmente, não parece ter implicado, pelo menos em um primeiro momento, em um completo abandono da dialética que marcou o início de seu ensino. Nos textos lacanianos, até a década de 1960, é possível observar como os conceitos apropriados e subvertidos da linguística e da antropologia estruturais coabitam com conceitos próprios à racionalidade dialética. Ao mesmo tempo em que pensa o inconsciente estruturado como linguagem, e o discurso em análise através de uma relação entre sincronia e diacronia, própria do estruturalismo, Lacan fala em reconhecimento, e em dialética do desejo no processo analítico.

A apropriação dessas duas tradições rendeu ao pensador francês uma multiplicidade de etiquetas intelectuais: há os que são taxativos ao dizerem que Lacan foi um estruturalista. Há os que o incluem em uma tradição dialética. Há os que o denominam hiper-estruturalista, neoestruturalista, e até aqueles que falam em uma fase pós-estruturalista. E há, também, a exemplo de Joan Copjec³, os que falam em um estruturalismo-dialético.

É notório que, embora possamos estabelecer alguns critérios comuns aos autores que

³ Copjec, Joan. 1994. *Read my desire: Lacan against the historicists*. MIT Press.

aderiram ao estruturalismo, é dificuldade corrente estabelecer os princípios metodológicos precisos que imporiam limites à sua classificação. No entanto, a grande variabilidade de leituras, apropriações e formas de se aderir ao método estrutural, ao mesmo tempo em que impõe obstáculos à união de seus partidários sob a mesma nomenclatura, também representa um impasse à sua negação. Dizer se um autor é ou não estruturalista, hiperestruturalista, neoestruturalista ou pós-estruturalista, requer um esforço, no sentido de delimitar aquilo que se entenderia por estruturalismo *stricto sensu*⁴.

Assim, buscaremos escapar das designações cujas significações podem se revelar vagas e imprecisas, e caminharemos no sentido de mostrar como Lacan se apropria e se torna constituinte desse movimento: com quais autores dialoga diretamente, com que conceitos opera, e em que ponto esses aspectos, paradoxalmente, se encontram com conceitos e operações próprias à racionalidade dialética na teoria lacaniana.

estudos sobre as afasias e os comutadores (shifters). De Lévi-Strauss, Lacan absorve a primazia do significante, a estrutura simbólica e o inconsciente que, esvaziado de substancialidade, possui a função de atualizar a Lei estrutural que organiza todas as relações sociais. Da narrativa mítica, sua temporalidade, ao mesmo tempo, sincrônica e diacrônica, se aproxima daquilo que Lacan entende por discurso no processo analítico. Todos esses conceitos serão apropriados e subvertidos por Lacan a partir da década de 50.

No entanto, o simbólico lacaniano, suas leis e código estrutural, parecem inseridos em uma dialética de reconhecimento do desejo, entre o sujeito e o Outro que opera através do analista. O sujeito aparece como um conceito central que, embora deduzido de uma estrutura simbólica, não é pura determinação da estrutura, e sobre o qual é possível operar uma análise.

Diante desse cenário, nos questionamos, em primeiro lugar, se

1. o que existe nesse primeiro momento é um movimento próprio à racionalidade estruturalista – considerando que o autor fez parte de um movimento que apenas retroativamente convencionou-se chamar assim -; ou, por outro lado, um movimento próprio à tradição dialética, que inclui em seu cerne conceitos apropriados e subvertidos da Linguística e da Antropologia estruturais.
2. Em segundo lugar, considerando sua aproximação com cada uma dessas tradições, que lugar passa a ocupar a outra em sua obra? Como essas duas tradições encontram sua síntese – ou não – nos textos lacanianos?

⁴ alguns autores se esforçaram nesse sentido, estabelecendo um conjunto de critérios comuns aos estruturalistas que permitiria aglutiná-los sob a mesma denominação - como Gilles Deleuze em *Em que se pode reconhecer o estruturalismo?* (1967). Esses aspectos serão trabalhados ao longo da pesquisa, mas antecipamos que, no percurso traçado, mais nos interessa entender a relação entre os conceitos apropriados por Lacan e as operações dialéticas inerentes ao texto lacaniano, do que seguir critérios externos previamente estabelecidos para a inclusão de Lacan em uma ou outras tradições. Não se trata, nesse sentido, de saber se Lacan foi um estruturalista ou um dialético, mas de entender como essas duas tradições se encontram na teoria lacaniana.

Para começar a tratar essas questões, escolhemos trazer para a discussão dois autores que, acreditamos, ajudam a expressar essa problemática de forma clara e representam, no nosso entendimento, duas orientações interpretativas da obra de Lacan. Supomos que é possível extrair dessas leituras duas formas de se conceber o texto lacaniano de um ponto de vista epistemológico.

Nesse sentido, embora sejam esses os autores escolhidos para apresentar a problemática em questão, o que pretendemos analisar, ao longo dessa pesquisa, não tem início e nem se esgota nessas duas perspectivas particulares. Pelo contrário, nossa hipótese é que essas leituras transcendem os autores, refletindo, por um lado, uma antiga disputa do campo filosófico e, por outro, seguindo para além deles, podendo ser encontradas como fundamento de outras interpretações, com as quais convergem ou divergem, completa ou parcialmente, no que concerne ao tema apresentado.

O primeiro autor, Jean-Claude Milner (1996), entende a obra de Lacan a partir de uma série de cortes epistemológicos, característicos de um tipo de organização espacial, que finda por estabelecer pelo menos três momentos da obra do autor – chamados de primeiro classicismo, segundo classicismo e desconstrução. Cada um deles é marcado por uma relação particular entre o sujeito e a fundação de um campo epistemológico, representando uma ruptura com o momento anterior.

Nessa perspectiva, Lacan teria abandonado definitivamente a referência à dialética após o primeiro desses cortes, por volta de 1960. A aproximação de Lacan com o estruturalismo, na década de 1950, teria funcionado como uma base sólida de referência para que, no segundo classicismo, a teoria dos cortes epistemológicos, isto é, a teoria dos quatro discursos, substituísse, de uma vez por todas, qualquer referência à temporalidade dialética:

Numa conjuntura em que as instituições psicanalíticas haviam se deixado dominar pelo cientificismo da ciência ideal, Lacan, para desbravar a psicanálise, deveria relativizar e normalizar; o preço a ser pago era o discurso periodista. (...) Ora, se pretendemos ter acesso ao núcleo do saber, convém torná-lo independente das sucessões e das simultaneidades cronológicas. (...) Dessa forma, estamos apenas seguindo Lacan. Pois tudo foi feito para aliviar os custos e sair do romance histórico. A partir do momento em que a linguagem periodicizante cumpriu seu efeito, assim que, por ele, o duplo fantasma ciência ideal/ideal de ciência se vê sem forças, Lacan imediatamente se esforça em depurar a teoria do corte. Esta é a função da teoria dos discursos, desenvolvida em 1969: evidenciar as propriedades de um discurso em geral (lembramos que o discurso, em Lacan, é laço social) e, dessa maneira, manifestar que nele a heterogeneidade e a multiplicidade são intrínsecas. Elas não são simplesmente efeitos, nos discursos, de períodos e épocas, os quais seriam em si mesmos extrínsecos aos discursos. Em particular, elas não se projetam sobre o eixo das sucessões [grifo nosso]. (Milner, 1996: 47-48)

Desse modo, o primeiro classicismo é marcado por uma influência do historicismo e da dialética hegeliana, que se limitariam, portanto, ao momento anterior ao engajamento

de Lacan ao movimento estruturalista. Nessa primeira parte da obra, é o estruturalismo que fornece o instrumental para a construção de uma teoria do simbólico, e a revisão do conceito de intersubjetividade, para a formalização da teoria do significante e o paulatino abandono do historicismo que marcou o período do imaginário.

Se pensar através de cortes é realizar uma anti-história, com afirma Milner, e se Lacan estava certo sobre a existência de cortes maiores, ele teria buscado, nesse primeiro classicismo, um sólido de referência que fosse imune aos cortes maiores e às mudanças históricas: a língua em seu aspecto formal, ou seja, a língua como estrutura, e a matemática literal teriam funcionado como balizas.

Como sabemos, foi a Linguística de Saussure e, posteriormente, de Jakobson, que se dedicou a formalizar novos objetos e a ampliar o aparelho matemático stricto sensu. O conceito saussuriano de língua como um sistema de signos, e sua divisão em uma dimensão estrutural (*langue*) e individual (*parole*), fez com que outros objetos pudessem ser pensados segundo os mesmos princípios que a língua: o sistema de parentesco em Lévi-Strauss e o inconsciente lacaniano são exemplos disso. Há, portanto, uma ampliação do próprio conceito de língua, enquanto estrutura, que foi apropriado tanto pelo antropólogo, quanto por Lacan na elaboração da sua teoria do significante

Para Milner, é possível extrair do projeto estruturalista um método comparativo que não deixa dúvidas sobre sua unidade metodológica:

Sabemos que, baseado nesse duplo fundamento linguístico e antropológico, desenvolveu-se um movimento de pensamento; ao contrário do que sempre sustentamos, sua unidade metodológica não deixa nenhuma dúvida. Que Lacan (...) tenha sido incluído nas fileiras dos estruturalistas, isso é facilmente explicável [grifo nosso] (Milner, 1996: 78)

Se o primeiro classicismo não se encontra completamente livre do discurso da sucessão, da cronologia e da periodicidade – seja pelos teoremas de Koyré ou pela descoberta de Hegel através de Kojève -, no segundo classicismo, a teoria dos quatro discursos viria substituir, de uma vez por todas, qualquer referência à temporalidade dialética: “a teoria dos discursos é uma anti-história” (Milner, 1996: 49).

Assim, para o autor, ainda que o historicismo permaneça porque o eu [moi], e a teoria do imaginário em certa medida permanecem, haveria, em Lacan, um corte que marca a mudança de um primeiro Lacan fortemente influenciado pela dialética - ao mesmo tempo em que cria as condições para que dela possa se desfazer -; e um segundo Lacan, que lança mão da teoria do corte, anti-histórica por excelência.

Partindo de outra perspectiva, encontramos em Vladimir Safatle (2006) a seguinte proposição:

(...) é moeda corrente assumir uma perspectiva de leitura, cujo dispositivo

central consiste em dividir a experiência intelectual e analítica de Lacan em uma profusão de momentos isolados. Fala-se de um Lacan I, de um Lacan II e mesmo de um Lacan III, quase como se estivéssemos diante de pensadores autônomos entre si. Como se compreender Lacan só fosse possível por meio da identificação de uma série de cortes epistemológicos no interior de sua obra. (...) a trajetória de Lacan demonstra como uma ruptura deve sempre ser compreendida mediante uma dupla perspectiva, em que o ato de ‘recomeço’ só é legível à luz de certa ‘permanência’. Não há ruptura absoluta, já que ela é sempre sintoma da situação anterior [grifo nosso]. (Safatle, 2006: 24)

Com tal proposição, Safatle reinaugura a pergunta sobre a relação entre Lacan e a dialética, apostando que o pensamento lacaniano seria, ele mesmo, sintoma dos impasses da tradição crítica do racionalismo moderno inaugurado por Hegel.

Diferente do que propõe Milner, não haveria no interior da obra lacaniana rupturas que teriam sido responsáveis pelo completo distanciamento da dialética, após o primeiro desses cortes. Pelo contrário, a partir de uma leitura propriamente dialética, Safatle defende que não teria sido o estruturalismo a criar as condições para o abandono do conceito de intersubjetividade⁵:

O paradigma da intersubjetividade será usado por Lacan até o início dos anos 60. Seu abandono virá em 1961. (...) não é correto acreditar que a intersubjetividade foi abandonada por Lacan por ocasião da guinada estruturalista dos anos 1950, como se as considerações sobre o primado da estrutura anulassem as reflexões a respeito da palavra como ato de reconhecimento intersubjetivo do desejo. Na verdade, a intersubjetividade apareceu desde sempre como um processo capaz de resolver a autonomia entre língua e fala. (Safatle, 2006, p. 47)

Estando a estrutura de linguagem incluída em uma relação intersubjetiva de reconhecimento do desejo em análise, a guinada estruturalista não seria a responsável nem pelo abandono da dialética, nem pelo ponto de virada na teoria lacaniana. Essa inflexão, como veremos a seguir, é atribuída a um momento muito específico do percurso de Lacan: a escrita de *Kant com Sade*. O texto marcaria a transição de uma espécie de “psicanálise transcendental”, que teria apostado no reconhecimento intersubjetivo, através de uma relação entre o desejo (como puro vazio), e a Lei simbólica (como abstração universal), para uma psicanálise que promove um retorno ao sensível e ao primado do objeto.

Segundo Safatle, até *Kant com Sade*⁶, o percurso de uma análise teria por objetivo o

5 Cabe ressaltar que Safatle não considera a intersubjetividade um conceito propriamente hegeliano, como o fazem Kojève e Hyppolite, meio do qual o hegelianismo lacaniano surgiu: “(...) não há, no sentido forte do termo, filosofia da intersubjetividade em Hegel” (Safatle, 2006: 148). A intersubjetividade lacaniana, como veremos, estaria mais próxima de Kant do que de Hegel, e seria ela o motor do programa lacaniano de retorno a Freud.

6 “Kant com Sade é, no interior da trajetória lacaniana, um momento de ruptura e de reordenação do problema da racionalidade analítica, que colocará novos problemas à clínica e à questão do fim de análise” (Safatle, 2006: 149).”

reconhecimento intersubjetivo de um desejo puro, incapaz de se satisfazer com os objetos empíricos. Em outras palavras, o sujeito só poderia ser reconhecido como sujeito, a partir do momento em que apresentasse seu desejo como falta-a-ser, que se manifesta “como pura negatividade, desprovida de objeto” (Safatle, 2006:144). Ou seja, quando é reconhecida a inadequação dos objetos ao desejo. Reconhecer o desejo puro, e criticar o primado da relação imaginária de objeto, seria a estratégia de Lacan para pensar o fim de análise nesse primeiro momento.

O ponto de inflexão se daria a partir de uma contradição, na qual chega Lacan ao constatar que o fim de análise como reconhecimento de um desejo puro não diferiria daquilo que chamou de perversão. Não sabendo mais distinguir entre fim de análise e perversão, Lacan se vê obrigado a reformular seu pensamento. A perversão ocupa, assim, lugar central na teoria lacaniana para Safatle⁷. É o ponto de negatividade que subverte todo um arcabouço teórico, em direção à reformulação de uma reflexão sobre a práxis analítica.

Valendo-se de Sade, Lacan teria revelado não apenas a verdade do imperativo moral kantiano – isto é, a possibilidade de inversão da moralidade em perversão –, mas a verdade de seu próprio pensamento⁸. Haveria, nesse sentido, uma homologia entre a filosofia transcendental kantiana e a dialética lacaniana de reconhecimento do desejo, ambas pensadas a partir da noção de intersubjetividade⁹. Se tanto o imperativo categórico, quanto o imperativo sadeano, conduzem a um gozo para além do prazer, o fim de análise como reconhecimento intersubjetivo de um desejo puro, em conformação à Lei simbólica, não poderia se distinguir do gozo perverso.

A homologia entre Lacan e Kant se estabelece a partir de uma segunda homologia, essa última apresentada por Lacan em seu Seminário 7 (1988). Nesse seminário, Lacan articula, por um lado, o objeto puro da Lei Moral (das Gute), fundador da vontade livre como vazio transcendental; e, por outro, o objeto puro da Lei fálica e paterna (das Ding), instaurador do desejo como puro vazio.

Tanto a vontade livre como o desejo puro carecem de adequação aos objetos empíricos. Ambos revelam a inscrição, como negatividade, do objeto puro da Lei (das Gute, no caso kantiano, das Ding no lacaniano). Enquanto em Kant a vontade livre como vazio transcendental é o princípio norteador da Lei Moral (lei que existe como abstração

⁷ (...) A perversão aparece como o grande problema com o qual a psicanálise deveria se defrontar” (Safatle, 2006: 172)

⁸ “(...) ele [Lacan] recorreu a um procedimento digno dos melhores golpes de teatro intelectual: ele fez um terceiro tomar seu lugar e o criticou. (...) ninguém menos que Immanuel Kant” [grifo nosso] (Safatle, 2006: 147, 148). E ainda: “(...) no fundo, um jogo orquestrado por Lacan contra si mesmo, no qual se decidiam os próximos movimentos da teoria analítica na tentativa de pensar a dialética negativa do desejo” [grifo nosso] (Safatle, 2006: 127)

⁹ A dimensão prática da filosofia kantiana comporta uma teoria da intersubjetividade simétrica ao seu homólogo lacaniano” (Safatle, 2006: 149)

universal podendo ser aplicada a qualquer experiência particular específica), em Lacan, o reconhecimento do desejo como falta-a-ser, isto é, sua inadequação aos objetos empíricos e identificação à Lei fálica e paterna (igualmente vazia e universalizante, capaz de assegurar para o sujeito uma posição em um universal simbólico) é o princípio norteador do fim de análise¹⁰.

Sendo a Lei moral e a Lei simbólica esvaziadas de substancialidade ou materialidade, a vontade livre e o desejo puro, em sua adequação à Lei – seja na realização do ato moral ou no percurso de uma análise - conduziriam, paradoxalmente, a um gozo perverso. Sade teria revelado a íntima relação entre a existência de uma Lei transcendental, desprovida de conteúdo positivo, e a perversão. Tanto Kant quanto Lacan realizariam, nas palavras de Safatle, uma “tentativa de abrir uma perspectiva universalista pela fundamentação de um campo transcendental de reconhecimento intersubjetivo” (Safatle, 2006: 150).

Nesse sentido, enquanto fala em intersubjetividade e reconhecimento do desejo em um universo linguístico compartilhado, Lacan estaria, na realidade, mais próximo de uma transcendentalidade kantiana do que de Hegel. A possibilidade de inversão da Lei em perversão teria conduzido o psicanalista a abandonar o paradigma da intersubjetividade, e reconsiderar a sua antiga crítica ao primado do objeto, defendendo, a partir de então, um retorno ao sensível como princípio norteador do fim de análise.

A reviravolta de Kant com Sade conduziria a novos modos de formalização, como a letra e o matema, para pensar a clínica como procedimento de subjetivação e reconhecimento. Esse segundo momento marcaria a aproximação radical com a dialética hegeliana e, posteriormente, com a dialética negativa de Theodor Adorno.

Assim, se em Milner encontramos o estruturalismo como condição para o abandono definitivo da dialética, no segundo classicismo, para Safatle, é justamente onde se diz menos hegeliano que Lacan mais se aproxima de Hegel. Safatle explicita, diversas vezes, que não se trata de sustentar que Lacan teria sido um hegeliano – o que ele próprio negou muitas vezes -, mas de mostrar que ele

(...) teria aceito o diagnóstico hegeliano a respeito da decomposição da razão moderna, da centralidade da negação na estruturação do pensamento, das dicotomias produzidas pelo princípio de identidade, da irreducibilidade ontológica de um conceito não substancial de sujeito e da possibilidade em pensar um regime de identificação entre o sujeito e o objeto não baseado

¹⁰ “Nesses dois casos [Kant, quando critica o desejo aprisionado aos grilhões do egoísmo e do amor de si, e Lacan, quando critica a alienação do desejo na lógica narcísica do Imaginário], o sujeito só pode ser reconhecido como sujeito, a partir do momento em que assume sua identificação com uma Lei que é pura forma vazia, desprovida de conteúdo positivo. No caso de Kant, trata-se da Lei moral. No caso de Lacan, temos a Lei fálica e paterna. Estamos diante de dois procedimentos simétricos de abertura à realização de um campo transcendental de reconhecimento intersubjetivo, por meio da identificação entre desejo e Lei” [grifo nosso] (Safatle, 2006: 154).

universal podendo ser aplicada a qualquer experiência particular específica), em Lacan, o reconhecimento do desejo como falta-a-ser, isto é, sua inadequação aos objetos empíricos e identificação à Lei fálica e paterna (igualmente vazia e universalizante, capaz de assegurar para o sujeito uma posição em um universal simbólico) é o princípio norteador do fim de análise¹⁰.

Sendo a Lei moral e a Lei simbólica esvaziadas de substancialidade ou materialidade, a vontade livre e o desejo puro, em sua adequação à Lei – seja na realização do ato moral ou no percurso de uma análise - conduziriam, paradoxalmente, a um gozo perverso. Sade teria revelado a íntima relação entre a existência de uma Lei transcendental, desprovida de conteúdo positivo, e a perversão. Tanto Kant quanto Lacan realizariam, nas palavras de Safatle, uma “tentativa de abrir uma perspectiva universalista pela fundamentação de um campo transcendental de reconhecimento intersubjetivo” (Safatle, 2006: 150).

Nesse sentido, enquanto fala em intersubjetividade e reconhecimento do desejo em um universo linguístico compartilhado, Lacan estaria, na realidade, mais próximo de uma transcendentalidade kantiana do que de Hegel. A possibilidade de inversão da Lei em perversão teria conduzido o psicanalista a abandonar o paradigma da intersubjetividade, e reconsiderar a sua antiga crítica ao primado do objeto, defendendo, a partir de então, um retorno ao sensível como princípio norteador do fim de análise.

A reviravolta de Kant com Sade conduziria a novos modos de formalização, como a letra e o matema, para pensar a clínica como procedimento de subjetivação e reconhecimento. Esse segundo momento marcaria a aproximação radical com a dialética hegeliana e, posteriormente, com a dialética negativa de Theodor Adorno.

Assim, se em Milner encontramos o estruturalismo como condição para o abandono definitivo da dialética, no segundo classicismo, para Safatle, é justamente onde se diz menos hegeliano que Lacan mais se aproxima de Hegel. Safatle explicita, diversas vezes, que não se trata de sustentar que Lacan teria sido um hegeliano – o que ele próprio negou muitas vezes -, mas de mostrar que ele

(...) teria aceito o diagnóstico hegeliano a respeito da decomposição da razão moderna, da centralidade da negação na estruturação do pensamento, das dicotomias produzidas pelo princípio de identidade, da irreducibilidade ontológica de um conceito não substancial de sujeito e da possibilidade em pensar um regime de identificação entre o sujeito e o objeto não baseado

¹⁰ “Nesses dois casos [Kant, quando critica o desejo aprisionado aos grilhões do egoísmo e do amor de si, e Lacan, quando critica a alienação do desejo na lógica narcísica do Imaginário], o sujeito só pode ser reconhecido como sujeito, a partir do momento em que assume sua identificação com uma Lei que é pura forma vazia, desprovida de conteúdo positivo. No caso de Kant, trata-se da Lei moral. No caso de Lacan, temos a Lei fálica e paterna. Estamos diante de dois procedimentos simétricos de abertura à realização de um campo transcendental de reconhecimento intersubjetivo, por meio da identificação entre desejo e Lei” [grifo nosso] (Safatle, 2006: 154).

próprio em Lacan, que prescindiria da filosofia em determinado momento, o faz a partir de uma epistemologia da descontinuidade.

Entendemos que essas leituras refletem as contradições do texto lacaniano, mas não se esgotam nelas. São, por um lado, anteriores a ele e, por outro, o transcendem, na medida em que cada interpretação imprime seu foco sobre uma dessas duas formas de se conceber o texto lacaniano sob um ponto de vista epistemológico. Por esse motivo, embora concordemos que se deva abster dos rótulos de “estruturalista” ou “dialético” para analisar o movimento interno ao pensamento de Lacan, não podemos perder de vista que essas análises não prescindem de metodologia e, portanto, de uma disputa teórica e epistemológica que as antecede, e ainda se encontra presente, produzindo efeitos sobre elas.

É do nosso interesse, nesse sentido, mostrar que o problema não se esgotou, que permanece contraditório, que continua em disputa nas mais variadas propostas de leitura de Lacan, e que, talvez, a tão almejada síntese nunca venha a acontecer. No entanto, cada uma dessas leituras será repleta de consequências, tanto do ponto de vista da práxis analítica, quanto das interlocuções entre psicanálise e política, psicanálise e teoria social. E é esse, em última instância, o nosso interesse.

Faz-se importante mencionar, ainda, como a leitura da psicanálise lacaniana a partir do hegelianismo, ou a leitura hegeliano-marxista da psicanálise lacaniana – incluímos nessa denominação a Escola Eslovena de Psicanálise, cujos principais representantes são Slavoj Žižek e Alenka Župancic, e seus interlocutores no Brasil, como Vladimir Safatle e Christian Dunker - vem conquistando terreno e encontrando receptividade, não apenas na academia e no campo psicanalítico, mas também na filosofia e nas análises da cultura em geral.

O estruturalismo, por outro lado, é, muitas vezes, compreendido como um movimento que ganhou popularidade na França, atingiu seu ápice e se esgotou, e ao qual Lacan teria aderido e, em seguida, abandonado. Pensar o estruturalismo como um movimento ultrapassado implicaria, no entanto, em superar o inconsciente lacaniano e o método levi-straussiano, o que até hoje ninguém se propôs a fazer. Nem mesmo Lacan, ao enunciar que “o inconsciente é a política”, parece fazer desse um axioma que substitui o primeiro, que o estrutura como linguagem. Nesse sentido, podemos nos perguntar, inclusive, por que a versão hegeliana da psicanálise encontra tanta receptividade no Brasil, enquanto a defesa de um Lacan estruturalista parece ter se perdido nos rastros da história.

Seguimos, assim, com os seguintes questionamentos: o que é estrutura e história para Lacan? Como esses dois conceitos encontram-se relacionados? O que conduz o autor a pensá-los, abandoná-los ou modificá-los ao longo de seu percurso intelectual? Quais são as consequências clínicas, políticas e epistemológicas de se ler Lacan a partir desses dois prismas?

Vimos como as duas perspectivas apresentadas parecem contraditórias em relação à forma de se conceber o percurso intelectual de Lacan, e sua relação com a filosofia. Uma fala em ruptura; outra, em continuidade. Uma divide a obra de Lacan em três momentos descontínuos; a outra entende que há um ponto de negatividade que produz uma virada no percurso de Lacan. Safatle vê nas elaborações lacanianas uma continuidade da tradição hegeliana; Milner concebe Lacan a partir de um pensamento próprio, anti-filosófico, que se justificaria por cortes epistemológicos.

Há, no entanto, um ponto de convergência entre ambas, no que concerne ao problema que traçamos aqui: tanto Safatle quanto Milner consideram que Lacan abandona, em algum momento, o projeto estruturalista de retorno a Freud. Para Milner, essa transição se efetiva quando Lacan formula a teoria dos quatro discursos. Esta seria, na sua concepção, a teoria que instaura a temporalidade tal como concebida por Lacan, a partir do corte e, portanto, anti-histórica por excelência, fazendo com que o próprio engajamento de Lacan no estruturalismo assuma nova veste.

Embora não seja, para o autor, uma formalização do tipo estruturalista a que encontramos na teoria dos discursos, mas um matema que tem como base o bourbakismo, o estruturalismo seria sua condição de possibilidade. Além disso, a teoria dos discursos fundamentaria uma epistemologia da descontinuidade, revelando a necessidade do completo abandono da cronologia, da sucessão e da temporalidade teleológica, próprias à leitura dialética que marcou o ensino de Lacan¹¹.

Safatle, por outro lado, embora elabore com brilhantismo a aproximação de Lacan à filosofia da linguagem de Hegel, e reconheça um movimento na teoria lacaniana que se aproxima da dialética negativa de Adorno após o afastamento do estruturalismo, não menciona, em nenhum momento, a teoria dos discursos.

Consideramos que esse é um ponto nevrálgico da discussão. A teoria dos discursos é apresentada por Lacan no momento em que a crítica à “ideologia estruturalista” atinge seu ápice, após o Maio de 68. E é em meio à ebulição política parisiense, onde era possível ler nos muros “As estruturas não descem às ruas”, que Lacan inicia seu seminário afirmando que

Há estruturas - não poderíamos designá-las de outro modo – para organizar [...] o que se passa em virtude da relação fundamental, aquela que defini como sendo a de um significante com um outro significante. Donde resulta isso

¹¹ Cabe ressaltar que Milner não faz qualquer diferença entre o discurso cronológico, periodista, historicista e o discurso dialético, que são apresentados em alguns momentos como sinônimos, quer esteja falando de Koyré ou de Kojève. No entanto, ainda que concedemos que a noção de história em Hegel não é linear, nem pressupõe uma finalidade, e nos propusermos a analisar Lacan a partir dessa outra perspectiva - como Safatle o faz - ainda assim, ela se distinguiria de uma epistemologia da descontinuidade. É esse, sobretudo, nosso interesse principal.

que chamamos de sujeito – em virtude do significante que, no caso, funciona como representando esse sujeito junto a um outro significante (Lacan, 1969-1970/1992: p. 11).

Apresentada entre 1969 e 1970, a teoria dos discursos formaliza quatro formas de laço social, denominadas por Lacan de Discurso do Mestre (M), Discurso da Histérica (H), Discurso Universitário (U) e Discurso do Analista (A). Lacan inclui, ainda, uma quinta estrutura – essa última apresentada apenas uma vez, em 1972, sobre a qual tece poucos comentários - que ficou conhecida como Discurso Capitalista (DC).

Os discursos são compostos por quatro termos – significante-mestre (S1), saber (S2), sujeito barrado (\$) e objeto a (a) – que se alternam em quatro posições lógicas – agente, outro, verdade, produção – de modo que a permutação dos termos em cada uma das posições, dá origem a cada um dos discursos. Temos, então, uma estrutura, cujos termos estão relacionados de tal modo, que a mudança de um termo implica a mudança dos demais. Assim, basta que um mude de lugar para que o discurso se transforme em um novo discurso – o que Lacan chamou de quarto de giro. O DC não segue essa mesma lógica, mas, em uma espécie de curto-circuito, inverte os termos que ocupam as posições do agente e da verdade, e o modo de circulação do discurso, constituindo-se, diferente dos outros quatro, como um circuito fechado e sem escansão.

Da práxis analítica às análises social e política, das relações de poder às análises da ideologia, das mudanças no capitalismo ao sujeito da psicanálise, há, na literatura, uma vasta apropriação da teoria dos discursos como ferramenta de interpretação para os mais variados propósitos. Enquanto Milner faz questão de explicitar a impossibilidade de se ler a teoria do corte a partir de um eixo da sucessão, existe, por outro lado, os que defendem a possibilidade de se realizar uma leitura historicista dos discursos. Nesse sentido, embora seja reconhecido que, para a construção dos discursos, Lacan tem como referência Hegel, Marx, Lévi-Strauss, dentre outros¹², não há um consenso sobre seu fundamento, nem um estudo sobre suas implicações.

Seguindo com essa problemática, nos questionamos:

1. De que estrutura fala Lacan nesse momento? Seria ainda uma herança do estruturalismo? A resposta lacaniana aos problemas que ele engendra? Estaria essa estrutura alocada em um eixo histórico ou, ao contrário, apartada da história? Sua temporalidade, seria sincrônica/diacrônica ou dialética? Um estruturalismo-dialético? Seria possível sustentar uma hipótese de inversão da

¹² Étienne Balibar (2020) dá destaque privilegiado a Aristóteles como referência para os discursos em Lacan.

¹³ Drummond, Luiza Savi. 2020. O conceito de discurso em Lacan: uma genealogia. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Psicologia, Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica

relação entre estruturalismo e dialética, na passagem da teoria do significante para a teoria dos quatro discursos? Quais fundamentos a sustentam e quais conceitos lhe fornecem o conteúdo?

2. Seria possível organizar essas diferentes interpretações nos dois eixos que traçamos aqui? Quais as consequências de se ler a teoria dos discursos a partir dessas perspectivas, e utilizá-la como instrumental para essa grande variabilidade de fenômenos?

Se em pesquisa anterior¹³ tentamos, a partir de uma “relação dialética entre história e estrutura”, traçar um fio condutor para estabelecer um conceito de discurso, nosso objetivo agora é inverter a questão, pensar o próprio fio condutor e suas implicações. Desse modo, nosso objetivo final com essa pesquisa é investigar a relação entre estruturalismo e dialética, a partir de um recorte da teoria do significante para a teoria dos quatro discursos, ao mesmo tempo em que tentaremos mostrar como esse recorte gera e é gerado por duas perspectivas de leitura da psicanálise lacaniana, que se encontram em disputa. Ele tem importantes consequências não apenas para a prática clínica, mas para pensar a relação conflituosa e, por vezes problemática, entre psicanálise e política. entre estruturalismo e dialética, a partir de um recorte da teoria do significante para a teoria dos quatro discursos, ao mesmo tempo em que tentaremos mostrar como esse recorte gera e é gerado por duas perspectivas de leitura da psicanálise lacaniana, que se encontram em disputa. Ele tem importantes consequências não apenas para a prática clínica, mas para pensar a relação conflituosa e, por vezes problemática, entre psicanálise e política.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Althusser, Louis. 2005. *Por Marx*. São Paulo: UNESP.
- _____. 2008. *Sobre a Reprodução*. Rio de Janeiro: Vozes.
- Balibar, Étienne. 2020. “The ’68 Effect in French Philosophy: Lacan and the ‘Four Discourses’”. In: Berankova, Jana Ndiaye; Hauser, Michael; Nesbitt, Nick. *Revolutions for the Future: May ’68 and the Prague Spring*. Lyon: Éditions Suture.
- Barthes, Roland. 2004. *O grau zero da escrita*. São Paulo: Martins Fontes.
- _____. 1979. *O sistema da moda*. São Paulo: Companhia Editora Nacional.
- Copjec, Joan. 1994. *Read my desire: Lacan against the historicists*. MIT Press.
- Deleuze, Gilles. 1967/1973. *Em que se pode reconhecer o estruturalismo?* In: Châtelet, François (Org). *História da Filosofia: Ideias e Doutrinas – O Século XX*. São Paulo: Zahar, pp. 239-269.
- Drummond, Luiza Savi. 2020. *O conceito de discurso em Lacan: uma genealogia*. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Psicologia, Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica.
- Foucault, Michel. 2002. *As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas*. São Paulo: Martins Fontes.
- Jakobson, Roman. 2007. *Linguística e Comunicação*. São Paulo: Cultrix.
- Lacan, Jacques. 1957/1998. “A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud”. In: _____. *Escritos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
- _____. 1978. “Du discours psychanalytique: discours de Jacques Lacan à l’Université de Milan le 12 mai 1972, paru dans l’ouvrage bilingue”. In: _____. *Lacan in Italia*. Milan: La Salamandra. pp. 32-55.
- _____. 1953/1998. “Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise”. In: _____. *Escritos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. pp.238-324.
- _____. “O estádio do espelho como fundador da função do eu” (1949). In: _____. *Escritos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. pp. 96-103.
- _____. 1988. *O Seminário, livro 7: A ética da psicanálise*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.
- _____. 1969-1970/1992. *O Seminário, livro 17: o avesso da psicanálise*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.

_____. 1960/1998. “Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano”.
In: _____. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. pp. 807-842.

Lévi-Strauss, Claude. 1949/2003. *As Estruturas Elementares do Parentesco*. Petrópolis:
Vozes.

_____. 1975. *Antropologia Estrutural*. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.

_____. 1962/1989. *O Pensamento Selvagem*. Campinas, SP: Papyrus.

Maniglier, Patrice. 2009. A aventura estruturalista. *Revista de Antropologia Social dos
alunos do PPGSA-UFSCar*, v. 1, n. 1: 9-15.

Milner, Jean-Claude. 1996. *A Obra Clara: Lacan, a ciência, a filosofia*. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Ed.

Safatle, Vladimir. 2006. *A Paixão do Negativo: Lacan e a dialética*. São Paulo: UNESP.

Sales, Léa Silveira. 2008. *Determinação versus Subjetividade: Apropriação e
Ultrapassagem do Estruturalismo pela Psicanálise Lacaniana*. São Carlos: UFSCar.

Sartre, Jean-Paul. 1960/2002. *Crítica da razão dialética*. Rio de Janeiro: Lamparina.

Saussure, Ferdinand de. 1916/1996. *Curso de Linguística Geral*. São Paulo: Cultrix.